

FATORES RELACIONADOS AO CONTROLE DO HPV: REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO](#)
[/ 29/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11087031

Ana Gabriela Da Silva Nascimento¹

Ana Letícia Alencar De Araujo¹

Lara Beatriz Sousa Maranhão¹

Carolayne Bonfim Santos¹

Pedro Agnel Dias Miranda Neto¹⁻²

Silvio Gomes Monteiro²

RESUMO

Introdução: O câncer do colo do útero é uma patologia que se destaca como um agravo da saúde pública no Brasil, esse ocorre por meio do Papiloma Vírus Humano (HPV), que tem sua transmissão relacionado a via sexual e acomete tanto homens como mulheres, para controle dessa doença tem-se vacinas que são aplicadas ainda na adolescência e favorecem para a diminuição de casos. **Objetivo:** Mostrar a importância da vacinação contra o HPV e a sua relação com o câncer do colo do útero. **Metodologia:** Este é um estudo de revisão narrativa, guiado por descritores em ciências da saúde (DeCS) combinados com operadores booleanos: BVS “Controle do HPV” AND “Vacinação” AND “Campanhas”. A

coleta de dados se deu no mês de Novembro de 2023. Os critérios de inclusão dos artigos definidos, inicialmente, para a presente revisão foram: publicações em português, inglês e espanhol, com os resumos disponíveis nas bases de dados selecionada, ordenados por data sendo escolhidos artigos publicados nos últimos cinco anos; artigos publicados cuja metodologia adotada permitisse obter evidências fortes e foram excluídos artigos que não possuíam no seu corpo de pesquisa informações sobre a imunização contra o HPV. **Resultados:** O grande desafio do Brasil em conseguir alcançar a meta de cobertura vacinal no país relaciona-se com a desinformação da população e de profissionais da saúde, além de notícias falsas veiculadas pelas mídias também favoreceram para que adolescentes não querem vacinar e que seus responsáveis não incentivem ou permitam essa vacinação, o que prejudica a população como um todo. **Conclusão:** Conclui-se que a vacinação é a melhor estratégia para o controle do HPV e que ambos os sexos devem ser vacinados, pois isso aumenta a taxa de cobertura e permite que o país avance às metas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde.

Palavras-chave: Controle HPV; Vacinação; Campanhas.

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo tem como foco principal mostrar a importância do controle do Papiloma Vírus Humano (HPV). O câncer de colo do útero (CCU) é um agravo à saúde e é subdividido em carcinoma de células escamosas, esse é o tipo mais frequente e afeta o epitélio escamoso, e tem-se também o adenocarcinoma, esse é um tipo de câncer raro que acomete o epitélio glandular. Com isso, essa doença é um dos principais problemas de saúde pública no Brasil e envolve a população feminina, as lesões iniciais do CCU são acometidas por uma infecção crônica e assintomática pelo HPV, contudo quando essas lesões ficam evidentes e atingem órgãos genitais dos sexos feminino e masculino, elas aparecem com o aspecto de verrugas explícitas. Assim, a transmissão do vírus HPV

se dá principalmente por relação sexual desprotegida com indivíduos infectados, classificando-a como uma Infecção Sexualmente Transmissível. (IST) (Júnior *et al.*, 2023).

Então, existem mais de 200 tipos identificados do HPV, dentre esses 100 já foram sequenciados geneticamente. Assim, sabe-se que dentre esses 45 são sexualmente transmissíveis e infectam o trato urogenital, o HPV é dividido em subtipos, sendo o 6 e 11 de baixo risco oncogênico e responsável por cerca de 90% das verrugas genitais, os subtipos 33, 35, 45, 52 e 58 já possuem alta oncogenicidade e o subtipo 16 e 18 são os responsáveis por cerca de 70% das neoplasias do colo do útero. Dessa maneira, as lesões são diagnosticadas através da colpocitologia oncótica (Papanicolau) e confirmadas através do exame histológico (Gonçalves *et al.*, 2020).

No Brasil a implantação da vacina contra o HPV no calendário do Programa Nacional de Imunização (PNI) ocorreu no ano de 2014 e desde então está sendo inserida de forma gradativa na rotina de vacinação da população. Assim, essa vacina é direcionada para adolescentes do sexo feminino e masculino com as idades de 9 a 13 anos para as meninas e 11 a 14 anos para os meninos, tendo um esquema de duas doses em um intervalo de seis meses. Desse modo, a taxa de cobertura vacinal no Brasil ainda não é considerada diferente da de outros países e é insuficiente para a erradicação do câncer do colo do útero, pois essa passa por desafios que se relacionam com a decisão dos adolescentes de se vacinar e dos seus responsáveis, esse problema em relação à aceitação da vacinação gira em torno de notícias falsas (*fake news*) que são propagadas nos veículos de comunicação e desfavorecem para o controle dessa doença (Luvisaro *et al.*, 2022).

Visando abordar a problemática sobre o controle do CCU por meio da vacinação contra o HPV, tem-se o destaque sobre esse ser um problema de saúde pública no Brasil e necessitar de uma orientação sobre as suas formas de prevenção no meio social, a vacinação é o esquema mais

efetivo e é realizada no período da adolescência, porém não é a única forma de controle, pois por se tratar de uma IST o uso de preservativos também é responsável por diminuir as chances de contaminação, o Papanicolau também é um exame que auxilia em uma detecção precoce sendo realizado nas consultas de rotina. Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa é mostrar através de um levantamento bibliográfico a importância da vacinação contra o HPV no período da adolescência. Dessa maneira, tem-se o estabelecimento de uma imunização antes do indivíduo iniciar a sua vida sexual o que favorece para que se tenha um controle maior sobre a doença. De forma mais específica, buscou-se mostrar que a vacinação é a melhor forma de se prevenir o câncer do colo do útero e que a população precisa estar ciente dos seus benefícios e das informações corretas sobre seu efeito em longo prazo.

2 METODOLOGIA

O estudo consiste em uma revisão narrativa da literatura, é um tipo de revisão que não segue um protocolo rigoroso de seleção e avaliação dos estudos, mas busca reunir evidências existentes e fornecer uma visão geral do tema em questão. Realizada por meio de pesquisa formal na base de dados BVS, com intuito de reunir publicações que abordassem a importância do controle do HPV por meio da vacinação. As buscas foram guiadas por descritores em ciências da saúde (DeCS), foram usados os descritores combinados com operadores booleanos: BVS “Controle do HPV” AND “Vacinação” AND “Campanhas”. A coleta de dados se deu no mês de Novembro de 2023.

Os critérios de inclusão dos artigos definidos, inicialmente, para a presente revisão foram: publicações em português, inglês e espanhol, com os resumos disponíveis nas bases de dados selecionada, ordenados por data sendo escolhidos artigos publicados nos últimos cinco anos; artigos publicados cuja metodologia adotada permitisse obter evidências fortes e foram excluídos artigos que não possuíam no seu corpo de pesquisa informações sobre a imunização contra o HPV.

A busca foi realizada pelo acesso on-line e, utilizando os critérios de inclusão, a amostra final desta revisão foi constituída de 7 estudos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a utilização dos termos em combinados foram encontradas 271 publicações na BVS, segundo os critérios de inclusão e exclusão foram selecionados 7 estudos representados no **Quadro 1**, uma síntese das características dos estudos incluídos na pesquisa, por ordem cronológica de publicação.

Quadro 1 – Características dos estudos incluídos na pesquisa, por ordem cronológica de publicação.

Ano	Autor	Título	Objetivo
2023	Santos et al.	Imunização contra o HPV no Brasil e propostas para aumentar a adesão às campanhas de vacinação	Identificar as possíveis causas da baixa adesão às campanhas de vacinação no Brasil, encontrar e analisar campanhas referentes ao papilomavírus humano (HPV) no Brasil e no exterior e aplicar ferramentas de qualidade para elaborar propostas para aumentar a cobertura vacinal (CV) e prevenir o HPV no país.
2023	Waheed et al.	Planear, implementar e manter uma elevada cobertura de programas de	Resumir as lições aprendidas com a introdução recente de programas de vacinação

		vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) : O que funciona no contexto de países com poucos recursos?	contra o HPV, desenvolver uma compreensão mais profunda dos facilitadores e barreiras aos programas de vacinação contra o HPV e identificar áreas chave para alcançar uma cobertura sustentável.
2022	Luvisaro et al.	Fatores ambientais associados à cobertura da vacina contra o papilomavírus humano em adolescentes: análise de 2016 a 2020.	Analisar a associação entre os fatores do ambiente social e as taxas de cobertura da vacina contra o papilomavírus humano (HPV) nos adolescentes do estado de Minas Gerais.
2022	Martins et al.	Vacinação contra o HPV na mulher adulta.	Apresentar as melhores evidências da vacinação contra HPV nas mulheres adultas e colaborar para uma prática clínica atualizada.
2022	Oliveira et al.	Anemia No Linfoma De Hodgkin: O Papel Da Interleucina-6 E Da Hcpidina.	Analisar as estratégias para aumentar a cobertura da vacina contra o HPV e, à medida que os programas de controlo integrado evoluem e outras doenças associadas ao HPV se tornam importantes para a saúde pública, haverá necessidade de uma

			avaliação contínua dos programas e das políticas.
2021	Santos et al.	Desconhecimento sobre a campanha de vacinação contra o HPV entre estudantes brasileiros: uma análise multinível.	Analisar a associação entre o desconhecimento sobre a campanha de vacinação contra o HPV e fatores individuais e contextuais em adolescentes brasileiros incluídos na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar.
2019	Teixeira; Martins	Vacinas contra HPV: separando os mitos da realidade.	Informar as vantagens da vacinação e como agir em frente a recusa dos pacientes.

Fonte: Próprio autores.

O câncer do colo do útero é transmitido por meio do contato sexual que constitui a principal via de transmissão do HPV. Com isso, dentre os variados tipos de câncer existentes, o câncer do colo do útero é o único que possui um imunizante como preventivo. O Brasil implantou a vacinação em 2014 e colocou como meta uma cobertura de 80%, todavia em 2021, sete anos após a implantação, o país ainda não havia conseguido atingir a sua meta. Assim, existem vários modelos de campanhas de vacinação e tem-se sucesso em países como Austrália, México e Peru que conseguiram ultrapassar a meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), isso ocorreu através de técnicas de marketing social nas campanhas de vacinação que conseguiram engajar o público. No Brasil, tem-se um desafio relacionado à falta de informações claras sobre os benefícios da vacinação, muitos brasileiros possuem medo, desconfiança ou acham que a vacinação é desnecessária, além disso, os responsáveis pelos adolescentes se preocupam de ser inseguro vacinar ou que poderia

induzir seus filhos a entrarem em uma vida sexual precoce. Logo, a falta de informação causa impacto na decisão desses responsáveis em relação à adesão à vacinação, provocando uma baixa cobertura vacinal no país (Santos; Santos; Fernandes, 2023).

A imunização contra o HPV no Brasil foi a primeira a ser implantada na América do sul e esse foi o sétimo país do mundo a implantar essa vacinação para os meninos, para o sexo masculino essa vacina proporciona proteção contra câncer de pênis, garganta e ânus, sendo essas doenças provocadas pelo HPV, porém para que essa cobertura aconteça efetivamente devem-se manter as taxas de cobertura com as metas estabelecidas pela OMS focando em vacinar os dois gêneros. Sendo assim, vacinando o sexo masculino ocorre uma proteção cruzada para as mulheres sendo favorável para ambos os sexos, o que beneficia para o aumento da cobertura. Um ponto de destaque e que preocupa nas pesquisas é a maior falta de conhecimento sobre o vírus HPV pelos adolescentes do sexo masculino, vários estudos apontam sobre a transmissão ocorrer com maior facilidade do homem para mulher, assim, esses tem a menor adesão à vacina e resistência ao uso de preservativos, esse uso protege parcialmente contra a contaminação, porque ainda deixa a possibilidade de ter algum contato com as lesões, pois eles protegem contra o contágio na penetração, logo essa exposição do sexo masculino prejudica toda a população. Em frente a isso, uma forma de contornar esse cenário seria se 90% das mulheres se vacinassem, porém não é a realidade, pois a falta de conhecimento das campanhas de vacinação possibilita que esses comportamentos de risco sexuais e a falta de orientação permaneçam (Santos *et al.*, 2021).

A importância de escolher se vacinar favorece não somente o indivíduo, mas a população como um todo, porque uma vez que apenas um único adolescente que já possui uma vida sexual ativa, não fazendo uso do preservativo, e acaba se contaminando com o vírus HPV, esse pode transmitir para todos os parceiros e também para pessoas que já se vacinaram, sendo essas pessoas aquelas que ainda não atingiram os

níveis de anticorpos suficientes, o que demonstra que uma única pessoa pode causar prejuízo na vida de várias outras. Por isso, é de extrema importância que todos se vacinem e quando essa cobertura atingir um valor de 100% a segurança será para todos e chega-se na possibilidade de erradicação do câncer ocasionado pelo HPV (Teixeira; Martins, 2019). Dessa forma, não existem contraindicações para adultos se vacinarem, para as mulheres nessa fase é indicado que essa vacina seja dada até os 45 anos, mas será necessária uma avaliação médica individualizada, assim, mesmo sendo benéfica para adultos a eficácia da vacina é maior na adolescência, todavia essa vacinação não pode deixar de ser priorizada, porque ela ainda garante o impedimento de complicações da infecção e aumenta as taxas de cobertura favorecendo para erradicação (Martins et al., 2022).

Um fator de destaque entre as dificuldades enfrentadas em relação à vacinação da população está ligado à formação dos profissionais da saúde, pois durante a sua formação acadêmica a maioria não possui consciência em relação à vacina, etiologia da doença, faixa etária alvo, estratégias de distribuição e importância de informar a população, isso dificulta o aumento para adesão da população a vacina, pois os próprios profissionais, muitas vezes, não tem o conhecimento para ser passado, uma estratégia utilizada contra isso em alguns países é fazer um treinamento específico sobre o HPV para favorecer a adesão da população, pois esses poderão esclarecer nos postos de saúde sobre a doença e a importância da vacina (Waheed *et al.*, 2023). Outro fator de fundamental importância para o aumento da adesão à vacina contra o HPV é o investimento na educação dos adolescentes, é importante que nas escolas ocorra uma sensibilização, porque dessa forma quando esses jovens forem atingidos por notícias midiáticas sensacionalistas eles saberão se posicionar diante daquilo que sabem sobre a imunização e sua importância, não contrariando a adesão e até esclarecendo para sua família a importância de se vacinar (Oliveira *et al.*, 2022).

Assim, um detalhe importante que prejudicou o aumento das taxas de cobertura ocorreu no ano de 2020, pois com a pandemia notou-se uma

diminuição dessa adesão à vacinação, fator que não se liga somente contra o HPV, mas vacinas em geral o que reflete em prejuízo ao controle do câncer do colo do útero. Logo, é necessário que ambos os sexos realizem a vacinação e quanto mais jovens maiores os benefícios desse imunizante, pois esses ainda não foram expostos aos subtipos virais do HPV, o que permite que a eficácia e imunogenicidade aumentem (Luvisaro *et al.*, 2022).

4 CONCLUSÃO

Conclui-se que a vacinação é a melhor estratégia para o controle do HPV e que ambos os sexos devem ser vacinados, pois isso aumenta a taxa de cobertura e permite que o país avance em frente às metas estabelecidas pela OMS, a vacina sendo aplicada na adolescência, conforme as idades estabelecidas, produz uma maior eficácia, todavia isso não anula a importância dela ser aplicada na fase adulta, sabe-se que a eficácia é menor, porém ela previne complicações. Logo, as campanhas de vacinação e a divulgação de informações que alertem a sociedade sobre os prejuízos e a importância de se vacinar devem ser priorizadas pelo governo e não se deve deixar de capacitar os profissionais da saúde sobre esses fatores e também adentrar os ambientes escolares com essas informações, pois uma das maiores barreiras está sendo a desinformação e agindo dessa maneira consegue-se estabelecer avanços imunológicos contra o CCU.

AGRADECIMENTOS

Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular – Funadesp, pela bolsa de Iniciação Científica que proporcionou o aprimoramento científico e desenvolvimento das acadêmicas de Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde Pitágoras Codó. E o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001, com bolsa de pós-graduação.

REFERÊNCIAS

DA SILVA JÚNIOR, José Antônio *et al.* Discentes de enfermagem e o conhecimento sobre papilomavirus humano e seu imunizante: um estudo transversal. **Revista Baiana de Enfermagem**, v. 37, p. 2, 2023. Disponível em:

<https://periodicos.ufba.br/index.php/enfermagem/article/view/48425>.

Acesso em: 11 nov. 2023

DE OLIVEIRA, Lucia H. *et al.* Introdução da vacina contra o HPV nas Américas: uma

década de progresso e lições aprendidas. **Expert Review of Vaccines**, v. 21, n. 11, p. 1576, 2022. Disponível em:

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14760584.2022.2125383>.

Acesso em: 11 nov.2023.

GONÇALVES, Vinícius Augusto *et al.* Imunização contra o vírus do papiloma humano: taxa de adesão, abstenção e conclusão do esquema de vacinação. **Revista de Atenção Primária a Saúde**, v. 23, n. 3, p. 571, 2020. Disponível em:

<https://periodicos.ufjf.br/index.php/aps/article/view/16399/22910>. Acesso em: 11 nov. 2023.

LUVISARO, Bianca Maria Oliveira *et al.* Factores ambientales asociados con la cobertura de la vacuna contra el virus del papiloma humano en adolescentes: análisis de 2016 a 2020. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 30, p. 2-6, 2022. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rlae/a/PdMhv8Gt6q9d7P6jNGHhYQw/?lang=es>.

Acesso em: 11 nov. 2023.

ROTELI-MARTINS, Cecília Maria *et al.* Vacinação contra o HPV na mulher adulta. **Femina**, n. 6, p. 357, 2022. Disponível em:

<https://pesquisa.bvsalud.org/porta1/resource/pt/biblio-1380717>. Acesso em:

11 nov. 2023.

SANTOS, Maria Aparecida Paulo dos *et al.* Desconhecimento sobre a campanha de vacinação contra o HPV entre estudantes brasileiros: uma análise multinível. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 6232, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/6hhtJ3bwt6yfdzzjQf4Rkbs/?lang=pt>. Acesso em: 11 nov.2023.

SANTOS, Wagner Mesojedovas; SANTOS, Debora Mesojedovas; FERNANDES, Márcia Santana. Imunização do HPV no Brasil e propostas para aumento da adesão à campanha de vacinação. **Revista de Saúde Pública**, v. 57, p. 2-4, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsp/a/VxL3HJ4cNvmFWKGVdrwTczK/?lang=pt>. Acesso em: 11 nov. 2023.

TEIXEIRA, Julio César; MARTINS, Cecília Maria Roteli. Vacinas contra HPV: separando os mitos da realidade. **Femina**, p. 866, 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/porta1/resource/pt/biblio-1425741>. Acesso em: 11 nov. 2023.

WAHEED, Dur-E-Nayab *et al.* Planear, implementar e manter uma elevada cobertura

de programas de vacinação contra o papilomavírus humano (HPV): O que funciona no contexto de países com poucos recursos?. **Frente. Saúde Pública**, v. 11, p. 6, 2023. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10140426/>. Acesso em: 11 nov. 2023.

¹Faculdade de Ciências da Saúde Pitágoras Codó – MA;

²Universidade Federal do Maranhão – UFMA.

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil